

ЯНТАК МЕДОНОСНОЕ-ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ

Сафарова Закия Тешаевна¹,
Жураева Дилноза Умед кизи²,
Исмаилова Азизахон Адизовна³

¹Преподаватель кафедры Биология БухГУ
zakia.safarova@yandex.com

²Студентка 1 курса направления Биология БухГУ

²Студентка 1 курса направления Биология БухГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6410098>

Аннотация : в статье приведены данные о лечебных, лекарственных свойствах янтাকা, биология, сборка сырья, использование в народной медицине, медоносность.

Ключевые слова: янтак, колючка, верблюжья колючка, бобовые, лекарственное растение, медоносное растение.

Янтак является растением распространённым в степных зонах Узбекистана. Это растение из рода Верблюжья колючка (*лат. Alhagi*) относятся к семейству Бобовых (*лат. Fabaceae*) или Мотыльковых (*лат. Leguminosae/Papilionaceae*). У этого рода насчитывается семь (по некоторым данным восемь) видов.

В Средней Азии (включая Узбекистан) произрастает 5 видов: *Alhagi pseudalhagi* (M.Bieb.) Desv.ex Shar. - янтак ложный (верблюжья колючка ложная), *Alhagi sparsifolia* Shar. - янтак редколистный (верблюжья колючка редколистная), *Alhagi canescens* (Regel) B. Keller & Shar. - янтак седоватый (верблюжья колючка седоватая), *Alhagi kirghisorum* Schrenk. - янтак киргизский (верблюжья колючка киргизская), *Alhagi persarum* Boiss. & Buhse. - янтак персидский (верблюжья колючка персидская). Янтак по другому-верблюжья колючка – корнеотпрысковые многолетнее растение. Его мощный корень уходит в глубину на 5-10 метров, изначально он имеет строго вертикальное направление, но на глубине не менее 50 см от корневища начинают отходить многочисленные боковые корни, имеющие сначала горизонтальное или косое направление, а затем, на некотором расстоянии, углубляющиеся вниз, давая вертикальный корень и устремляющиеся ввысь молодые побеги. Несколько растений верблюжьей колючки под землей могут быть объединены одной сложной, разветвленной корневой системой. Ярко-зеленые, голые, прямые, ветвистые, бороздчатые стебли верблюжьей

колючки достигают 80 см в длину. Листья верблюжьей колючки простые, цельнокрайние, тупые на верхушке. Нижние ветки растения укорочены, они не цветут и не плодоносят, со временем превращаются в твердые колючки. Укороченные верхние цветonoсные веточки также оснащены колючкой на конце.

Цветки верблюжьей колючке мотыльковые, красные, розовые или фиолетовые. Формула цветка верблюжьей колючки - $Ч(5)Л1+2+2Т(9)+1П1$. Плод растения – 4-5 семенной тонкий боб. Семена – мелкие, гладкие, черно-коричневые или зеленоватые.

На нашей республике и по всему миру янтак сорное растение часто встречающееся в пустынях и полупустынях Азии и Северной Африки. Массово произрастает на территории Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Саратовской и Волгоградской областей, часто встречается на Кавказе и в Закавказье. Известны семь видов верблюжьей колючки, все они отличные медоносы, имеющие большое значение для пчеловодства.

На территории Средней Азии наиболее распространена **верблюжья колючка обыкновенная (*A. pseudoalhagi*)**. Это одно из главных диких медоносных растений засушливых районов, обеспечивающих продолжительный и сильный взятки. Заросли колючки, встречаясь на больших площадях, позволяют пчелиным семьям собирать за сезон от 16 до 50 кг меда. Одновременно колючка является злостным сорняком и от нее трудно избавиться, если она появляется в посевах. В посевах она быстро распространяется своими корневыми отпрысками, в отличие от степных корни все длинные, колбчки длиннее и мягче, листья крупные, также цветы крупные, в зависимости от оптимальных условий культурной зоны. Больше всего это многолетняя трава.

На территории Бухарской области до 45°C и доступной растению влаги рост идет ускоренно. Цветение начинается в июне и длится полтора - два с половиной месяца. Красноватые или розовые цветки развиваются в пазухах листьев. Нектаровыделение дружное и обильное. После прохладной ночи в жаркий день на листьях и стеблях можно видеть сладкую «манну».

Из древна янтак использовали в народной медицине. Лекарственным сырьем служит трава верблюжьей колючки, иногда можно использовать корни. Выжимая сок в свежем виде пьют при желудочно-кишечных заболеваниях. Отвар из верблюжьей колючки и настой из нее

применяются для профилактики и лечения желудочно-кишечных расстройств, заболеваний желудочно-кишечного тракта, вызванных бактериальными возбудителями. Так как янтак обладает антибактериальным свойством, как антибиотик. В народной медицине янтаком, его соком и настоями лечат колит, дизентерию, воспаление толстой и двенадцатиперстной кишки, язву желудка, воспаление желчного пузыря. Отвар из верблюжьей колючки, выпитый натощак, действует как слабительное и мочегонное. При острой ангине, при различных воспалениях ротовой полости для полоскания используется настой. Больным гнойным отитом советуют закапывать отвар верблюжьей колючки в ухо, а страдающим от эрозии шейки матки – спринцеваться им. Несомненна польза верблюжьей колючки в качестве потогонного, жаропонижающего средства при простудных заболеваниях. Наружно отвар или настой из верблюжьей колючки применяют в виде компрессов при язвах, экземах, гангренах, гнойных поражениях кожи, ранах, ожогах и порезах. Ванны с растением эффективное средство при ревматизме, артрите, подагре, суставных болях, рахите. Несомненна польза верблюжьей колючки в лечении геморроя. От этого заболевания также применяют ванны с растением.

Использованная литература:

1. Пастушенков Л.В., Пастушенков А.Л., Пастушенков В.Л. «Лекарственные растения. Использование в народной медицине и быту», Ленинград, Лениздат, 1990 – с.63-65
2. Г.Ш. Бурашева, К.Д. Рахимов, Ж.А. Абилов «Химико-фармакологические особенности биологически активного комплекса из травы верблюжьей колючки киргизской», Доклады Национальной Академии наук Республики Казахстан №2, 2012 г.
3. Сафарова З. Т., Фармонова О. С. К. МЕДОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 1083-1084.